
TENDÊNCIAS TEMÁTICAS DE PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Recebido: 13/05/25 | *Avaliado:* 30/05/25 | *Aceito:* 03/07/25

Patrício Câmara Araújo

Doutor em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde (PGPDS/UnB). Mestrado em Cultura e Sociedade (PGCULT/UFMA). Licenciado em Filosofia (UFMA). Professor de Filosofia/Methodologia da Investigação Científica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).

E-mail: patriciofilosofia@ifma.edu.br

RESUMO

Pesquisas sobre a formação de professores no Brasil são relevantes por possibilitarem uma visão ampla do cenário educacional, o qual apresenta os desafios da profissão docente. Além de possibilitarem informações sobre estratégias didático-metodológicas que promovam o desenvolvimento dos processos educacionais. Posto isto, o objetivo deste trabalho foi investigar as tendências temáticas de pesquisas sobre a formação de professores no Brasil. Para isso, foi desenvolvido um estudo de abordagem quantitativa de caráter exploratório a partir de uma pesquisa de revisão bibliométrica. O intuito foi compreender as tendências das pesquisas sobre a formação de professores no Brasil, de forma analítica a partir de dados, de caráter quantitativo, sobre às tendências de pesquisas em educação, coletados por meio do Software VOSviewer, em e das redes bibliométrica e encontrados em sites de buscas como SciELO Brasil e LENS.Org. Como resultado, identificamos como principais tendências temáticas, sobre a formação de professores a política educacional, estudos na área da matemática, ciências da saúde e enfermagem.

Palavras-chave: Tendência. Formação de professores. Educação. Bibliometria.

ABSTRACT

Research into teacher training in Brazil is relevant because it provides a broad view of the educational scenario, which presents the challenges of the teaching profession. It also provides information on didactic-methodological strategies that promote the development of educational processes. That said, the aim of this study was to investigate the thematic trends of research into teacher training in Brazil. To this end, a quantitative, exploratory study was carried out based on a bibliometric review. The aim was to understand research trends on teacher training in Brazil, analytically based on quantitative data on research trends in education, collected using VOSviewer software, bibliometric networks and found on search engines such as SciELO Brazil and LENS.Org. As a result, the main thematic trends on teacher training were identified as educational policy, studies in the areas of mathematics, health sciences and nursing.

Keywords: Trend. Teacher training. Education. Bibliometrics.

1 INTRODUÇÃO

A comunidade científica é quem demarca o que é científico. Ela é constituída das diferentes vozes de cientistas apresentadas, por intermédio de suas publicações resultantes de estudos e pesquisas científicas, sem as quais não se teria estruturado o conhecimento científico.

As publicações científicas, com destaque para os artigos revisados por pares, são as que detém o maior nível de confiabilidade na ciência, por serem avaliadas por outros pesquisadores da área de estudo podem ser encontrados nas bases de dados da *internet*. Nessas bases, são disponibilizados artigos de pesquisa, ensaios teóricos ou mesmo artigos de revisão bibliométrica. Utilizamos, para fins deste estudo, a base de dados: Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente), o indexador *Google Acadêmico* e a biblioteca digital SciELO Brasil. Esses dois últimos também podem ser considerados uma base de dados por disponibilizar conteúdo científico organizado em uma estrutura acadêmica.

A revisão da literatura é um tipo de pesquisa científica que permite o levantamento de informações sobre as tendências, direções, ênfases temáticas, lacunas e características dos estudos de um período histórico sobre uma área de conhecimento. Entre essas revisões estão a revisão sistemática da literatura, a revisão integrativa da literatura, a revisão bibliográfica, a pesquisa bibliográfica, o estado da arte e a revisão bibliométrica.

Sobre a revisão bibliométrica, que desenvolvemos neste estudo, ela se caracteriza como um recurso ‘metalinguístico’ dos campos científicos para avaliarem as lacunas, aspectos e tendências dos estudos atuais, publicado em artigos revisados por pares (*blind peer review*). O critério de revisão por pares é para identificar artigos que tiveram um maior refinamento científico. A relevância dessa revisão é possibilitar uma orientação aos pesquisadores sobre o que tem sido pesquisado acerca de um fenômeno. Esse tipo de revisão de literatura científica é fértil no campo das ciências humanas.

Em seu texto: “Metodologia das ciências humanas”, Bakhtin (2011, p. 395), afirma que “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante”. Nas ciências humanas, o pesquisador se ocupa com a compreensão, o sentido e o significado, considerando o aspecto dialético, e, com foco no indivíduo.

Diante disso, perguntamos: quais as tendências temáticas das pesquisas sobre educação nas ciências humanas no Brasil? Em relação à abordagem, ou natureza dos dados, as pesquisas podem ser: quantitativas, qualitativas ou multimétodos (métodos mistos ou quali-quant). Gil (2021) apresenta a classificação das pesquisas quanto ao método utilizado, segundo a natureza dos dados, em: qualitativa e quantitativa, também comenta que essas pesquisas podem se

combinar em pesquisas de métodos mistos com delineamento: explanatório e exploratório. Para ele, o explanatório se caracteriza por combinar a abordagem quantitativa e qualitativa com ênfase na primeira; diferente do exploratório que faz essa junção com ênfase na abordagem qualitativa.

A relevância desse estudo reside em possibilitar uma orientação aos pesquisadores sobre para qual direção caminha a comunidade científica em seus estudos sobre educação na área das ciências humanas. Não só isso, mas, também, é pertinente, por permitir conhecer quais os temas que ocorrem juntos e os focos de tensão investigativa para futuros estudos.

Uma forma de os pesquisadores conseguirem saber sobre as tendências temáticas de pesquisa em suas áreas de conhecimento é a revisão de literatura, de vários tipos, como a sistemática, a integrativa, a bibliográfica e a revisão bibliométrica. Quanto a essa, ela se dá quando busca informações estatísticas sobre as publicações. Dessa forma, poderá produzir informações que orientem os pesquisadores na escolha por suas estratégias metodológicas de investigação.

Nesse artigo, apresentamos os resultados dessas tendências, a partir de uma breve consideração metodológica sobre as pesquisas em ciências humanas. Em seguida, apresentaremos o gráfico dos artigos por periódicos dos estudos nas ciências humanas, que foram verificados. Até apresentarmos as lacunas de investigações que podem ser exploradas em outras pesquisas.

O objetivo de nosso estudo foi investigar as tendências temáticas de pesquisas nas ciências humanas no Brasil, quanto à abordagem da investigação. Para isso, selecionamos artigos atuais na área das ciências humanas dos últimos cinco anos no Brasil. Identificamos os principais *clusters*, aglomerados de publicações acadêmicas. Analisamos os vínculos metodológicos que eles apresentaram e identificamos as tendências e lacunas dos estudos científicos.

2 METODOLOGIA

Realizamos uma investigação de abordagem quantitativa a partir de uma pesquisa bibliométrica, que tem caráter descritivo. Fizemos isso com o uso da análise bibliométrica sobre artigos científicos, revisados por pares, que apresentem as tendências temáticas de pesquisas nas ciências humanas. Guimarães e Bezerra (2019) destacam que a pesquisa bibliométrica usa a análise estatística para investigar publicações científicas.

Quevedo-Silva *et al.* (2016) reconhecem a bibliometria como um aglomerado de técnicas direcionadas para quantificar um processo comunicacional escrito. Conhecida inicialmente em 1920 como bibliografia estatística, a bibliometria foi amplamente divulgada em 1960 (QUEVEDO-SILVA *et al.*, 2016).

Embora a análise bibliométrica seja de caráter quantitativo, não se descarta a possibilidade de se operar com uma análise qualitativa, sobretudo porque um dos aspectos dos estudos bibliométricos é a comunicação científica e tecnológica (JOB, 2018). Essa autora também destaca que a bibliometria é um tipo de pesquisa que apresenta condições para prever tendências de estudos em um campo de investigação científica.

Na pesquisa de Boas e Nascimento (2020), para compreender as estruturas intelectuais e conceituais das pesquisas sobre a Educação Empreendedora, foi realizada a análise qualitativa sobre rede de citações. Para essa análise, foram organizados os estudos em quatro categorias que possibilitaram a identificação de tendências de temas entre as publicações. Esse estudo foi limitado à base da Scopus.

Outra pesquisa bibliométrica foi a realizada por Costa e Oliveira (2020), que apresentaram uma análise quantitativa das publicações científicas na área da Educação a Distância, delimitando o seu estudo ao Brasil. Eles destacam que a abordagem da bibliometria permite identificar as temáticas mais recorrentes nos estudos científicos. Desenvolveram a pesquisa restrita à base de dados do *WebQualis* da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Galdino, Garcia e Amaral (2022) apresentaram a necessidade das instituições brasileiras de utilizarem a bibliometria para tratar os dados de suas produções de pesquisa na forma de indicadores. Inclusive, os autores mostram que os indicadores bibliométricos da produção de pesquisa científica permitem a verificação do desenvolvimento temporal das pesquisas, com fomento, de uma instituição, em um período.

O que podemos perceber em pesquisas anteriores (JOB, 2018; BOAS; NASCIMENTO, 2020; COSTA; OLIVEIRA, 2020; GALDINO; GARCIA; AMARAL, 2022), são três

limitações nos estudos bibliométricos atuais no campo da educação. São elas: a) a área, a exemplo da Educação Física e da Educação a Distância; b) a limitação ao Brasil; e c) a uma base de dados, como a Scopus e WebQualis.

A pesquisa aconteceu em 2 (duas) etapas: 1) levantamento de estudos para a revisão bibliométrica sobre pesquisas com o descritor: “educação nas ciências humanas”; e 2) a análise das tendências e lacunas desses estudos identificados. Para a revisão de literatura, recorreremos ao Periódicos CAPES.

No processo de análise, operamos com o *software* VOSviewer, versão 1.6.20, o qual é uma ferramenta digital direcionada para a produção de mapas de redes bibliométricas (WALTMAN; ECK, 2021). Isso, através do levantamento de citações e cocitações dos artigos publicados em periódicos indexados nas bases de dados da LENS.Org. E da SciELO (Scientific Electronic Library Online). Brasil, é constituída de periódicos científicos publicados n As informações foram produzidas a partir da seleção de artigos científicos com o uso do descritor: ciências humanas e educação, com o operador booleano “e”, para filtrar artigos que abordem ambos os temas, considerando a categoria *Education & Educational Research*.

A base da SciELO Brasil, A escolha pela SciELO Brasil, para a revisão bibliométrica, foi devido a dois critérios: 1) ser uma base de dados do Brasil, espaço de delimitação da pesquisa; e 2) possibilitar um acesso ao arquivo em formato “.ris”, que, incluindo o formato “bib.tex”, são acessíveis ao *VOSviewer*. Quanto à LENS.ORG, essa é uma base de dados que possibilita a busca de informações sobre patentes e produções acadêmicas, disponibilizadas pela Cambia, a qual é uma organização australiana.

Figura 1 - Processo de revisão bibliométrica
Processo de revisão bibliométrica
 Etapas da revisão

Fonte: Elaboração própria.

A interpretação dos dados se deu a partir da identificação de palavras-chave com mais conexões na rede e em posicionamento de maior articulação com outros *clusters*, grupos, que emergiram das redes bibliométricas. Também foi verificada o período de publicação dos estudos, a exemplo da Figura 4.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A partir da apresentação de como as ciências se diferenciam no mundo, Rocha (2022) apresentou a divisão da ciência em 3 (três) áreas: 1) as ciências formais; 2) as ciências naturais e 3) as ciências humanas e sociais. Enfatizou a investigação sobre o pesquisador como elemento característico das ciências humanas. Conforme a CAPES, no Brasil, em sua Tabela de Áreas do Conhecimento, elaborada em 2020 e atualizada em 2022, existem 9 (nove) grandes áreas de conhecimento. São elas: 1) Ciências Exatas e da Terra; 2) Ciências Biológicas; 3) Engenharias; 4) Ciências da Saúde; 5) Ciências Agrárias; 6) Ciências Sociais Aplicadas; 7) Ciências Humanas; 8) Linguística, Letras e Artes; e 9) Multidisciplinar. As ciências humanas têm 10 (dez) subáreas: 1) Filosofia; 2) Teologia; 3) Sociologia; 4) Antropologia; 5) Arqueologia; 6) História; 7) Geografia; 8) Psicologia; 9) Educação; 10) Ciência Política.

Ribeiro (2020) destaca que as ciências humanas e sociais têm em comum com as ciências sociais, o ser humano e seus aspectos sociais como objeto de estudo. Contudo, cabe, para fins deste estudo, distinguirmos essas áreas científicas, por termos como foco as ciências humanas.

Bakhtin (2011, p. 395) destaca que “o objeto das ciências humanas é o ser *expressivo e falante* [...] As ciências humanas. Mas quem é esse ser? O filósofo do círculo explica que esse ser não é exato, por não coincidir consigo, que se desenvolve livremente, sem representações que tolhem o seu inacabado significado e sentido (BAKHTIN, 2011). É o humano que fala se comunica com o outro o *homo loques* (ser de linguagem).

Como subárea das ciências humanas, a educação apresenta diversas pesquisas quantitativas com o uso da bibliometria (SANTIAGO; MONTEIRO; SANTIAGO; SOARES, 2023; BERNARDES JUNIOR *et al*, 2023; BOAS; NASCIMENTO, 2020). Esses estudos estão relacionados às temáticas de educação empreendedora, ensino remoto no contexto da educação básica e sobre metodologias ativas no processo educacional.

Nas ciências humanas, não há o mito da neutralidade científica. O indivíduo é intérprete do fenômeno, objeto de estudo (BAKHTIN, 2011). No campo da educação, subárea das ciências humanas, o professor, como seu protagonista, é produtor de conhecimento e pesquisa

a sua própria atuação. Maciel e Raposo (2015) salientam que o professor consegue se transformar em um profissional que reflete sobre a sua própria ação e que pode avaliar os seus resultados, desta forma, se constitui um pesquisador na ação de sua profissão.

Tal atitude do professor, como reflexivo, envolve uma experiência do pensamento relacionada à atividade docente que caracteriza o professor como um intelectual. Foi o que destacou Giroux (1997) ao comentar que os professores não devem ser vistos como meros executores de metas, mas como um profissional que valoriza as atividades do intelecto e que promovem a criticidade.

Outro destaque foi a pesquisa de Meneses e Novaes (2018), na qual tiveram o objetivo de descrever como acontecia o processo de formação pedagógica dos docentes que ensinavam nos cursos superiores de enfermagem. Diante disso, obtiveram como resultado 31 estudos, dos quais a formação inicial docente representa 3,22% da amostragem, e 22,58% em formação continuada.

De acordo com o INEP (2022, p.14-15), no Brasil

D1 Em 2021, foram registrados 2,2 milhões de docentes na educação básica brasileira. A maior parte deles atua no ensino fundamental (62,7%), em que se encontram 1.373.693 docentes.

D2 Do total de docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, 86,4% têm nível superior completo (83,4% em grau acadêmico de licenciatura e 3,0% de bacharelado) e 9,2% têm ensino médio normal/magistério. Foram identificados ainda 4,4% com nível médio ou inferior [...].

D3 O percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de licenciatura na mesma área da disciplina [...] nos anos finais do ensino fundamental apresenta grande variação por região. De forma geral, as regiões Norte e Nordeste e parte da região Centro-Oeste possuem um menor percentual de disciplinas ministradas por professores com formação adequada [...].

As fragilidades quanto à formação de professores com licenciatura atuando no Brasil sugerem um impacto nos indicadores de pesquisa docente. Professores sem a formação adequada não têm a formação necessária para o desenvolvimento de pesquisas sobre a sua ação no contexto educacional. A seguir apresentaremos uma breve revisão de escopo da literatura sobre a formação de professores. Essa revisão serve para apresentar os aspectos da abrangência teórica de estudos atuais sobre a formação de professores. Tais informações são apresentadas, antes do processo metodológico de desenvolvimento deste estudo, para servir de norte teórico desta revisão bibliométrica.

Ao realizarmos um levantamento de pesquisas a partir da plataforma Periódico CAPES, com o descritor: formação de professor, partimos de 6 (seis) critérios de refinamento: 1) relevância; 2) artigos científicos; 3) periódicos revisados pelos pares; 4) idioma português; 5)

período de 2018-2023; 6) assuntos: a) *education & educational research*; e b) formação de professores. A partir dessa busca, foram identificados 178 artigos científicos. Foram identificados oito periódicos científicos que publicaram esses textos. Continuamos o refinamento quanto a essas revistas, a partir de 3 (três) critérios: 1) Qualis A (2017–2020); 2) Fator de Impacto SJR 2022; e 3) Quartil SJR.

Gráfico 1 - Artigos por periódicos

Fonte: Dos autores.

A *Scimago Journal & Country Rank* (SJR) é uma plataforma que apresenta métrica das citações por artigo, considerando a qualidade do desempenho do periódico que o citou. Essa plataforma apresenta a métrica do fator de impacto de revistas científicas e o quartil delas. O quartil se organiza em Q1, Q2, Q3 e Q4, em que Q1 se refere a revistas que apresentam um melhor desempenho que 75% das revistas da área. A plataforma Sucupira forneceu as informações sobre o *qualis* da revista, o qual é uma classificação de pesquisas no Brasil, a qual vai de B5, B4, B3, B2, B1, A4, A3, A2 e A1, sendo que A1 é a revista de melhor desempenho acadêmico quanto às outras de *qualis* menores.

Entre os oito periódicos identificados estão: 1) Cadernos de Pesquisa (14); 2) Ciência & Educação (53); 3) Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (40); 4) Educação em Revista (9); 5) Ensaio (15); 6) Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (21); 7) Pro-Posições (20); e 8) Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (13) (ver Tabela 1, a seguir). Dois deles, Ciência & Educação e Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, aparecem duas vezes no filtro: título do periódico.

Tabela 1 - Periódicos quanto ao *qualis* e fator de impacto

Nº	Periódico Científico (ISSN)	Qualis A1 ou A2 Educação (2017-2020)	Fator de Impacto SJR 2022	Quartil SJR
1.	Cadernos de Pesquisa (ISSN-0100-1574)	A1	0.29	Q1
2.	Ciência & Educação (Bauru) (e-ISSN- 1980-850X)	A1	–	–
3.	Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (e-ISSN-1678-4634)	A1	–	–
4.	Educação em Revista (e-ISSN-1982-6621)	A1	–	–
5.	Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação (1809-4465)	A1	0.36	Q3
6.	Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (e-ISSN-1983-2117)	A1	–	–
7.	Pro-Posições (e-ISSN-1983-2117)	A1	–	–
8.	Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (ISSN-2176-6681)	A1	–	–

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 1, os 8 (oito) periódicos científicos atenderam ao critério de desempenho, com *qualis* A1, mesmo sem o fator de impacto e quartil, para usarmos como filtro em nosso refinamento de artigos científicos no Periódicos CAPES. Após selecionarmos os periódicos referentes aos 178 artigos, realizamos mais um refinamento na base de dados *SciELO* Brasil, o que nos possibilitou 13 resultados. Desses artigos, selecionamos 7 (sete), conforme Quadro 2, a partir de 2 (dois) critérios de exclusão: 1) não ser um estudo desenvolvido no contexto educacional brasileiro; e 2) não apresentar uma investigação direcionada de forma específica à temática formação de professor.

Na Quadro 2, aparecem 2 (duas) revistas: 1) *Psicologia Escolar e Educacional* (1), em 2020, e (2), em 2018; e 2) *Cadernos de Pesquisa* (1), em 2021, (1), em 2019, e (2), em 2018. Pesquisas sobre a formação do professor de educação física aparecem no periódico *Estudos em Avaliação Educacional e Psicologia Escolar e Educacional*. No periódico *Cadernos de Pesquisa* aparecem dois estudos sobre a formação docente na área da matemática, em 2019 e em 2021.

Todas as pesquisas identificadas usam como abordagem qualitativa, isso sugere que o foco de investigação valoriza os indivíduos com suas experiências no processo de aprendizagem

para a docência. Além do destaque para as áreas da educação física, matemática e educação inclusiva no contexto das pesquisas sobre formação docente.

Quadro 1 - Organização das categorias e estudos da Quadro 2

Quantidade de estudos	Categorias	Estudos
1	Professor de Educação Física	Ávila, Frison e Simão (2018)
2	Professor para a Educação Inclusiva	Muttão e Lodi (2018); Monico, Morgado e Orlando (2018)
2	Educação e Matemática	Silva e Silva (2021); Oliveira e Kikuch (2018)
2	Prática docente	Magalhães Júnior e Cavaignac (2018); Guimarães (2019).

Fonte: Elaboração própria.

Na categoria: professores de educação física, Avila, Frison e Simão (2020) desenvolveram um estudo sobre o potencial da pesquisa-ação no sentido de promover, entre estagiários de Educação Física, a colaboração no trabalho. Participaram do estudo, 12 estagiário de Licenciatura em Educação Física. Utilizaram entrevistas e realizaram a análise das informações com o uso do software Nvivo-10. Como resultado identificaram que a atividade de cooperação entre os estagiários provocou transformações em suas práticas educativas.

Na categoria: professor para a educação inclusiva Muttão e Lodi (2018) realizaram uma revisão sistemática da literatura. Nela, buscaram compreender a discussão da educação de surdos em pesquisas de mestrado e doutorado no período de 1995 a 2014. Identificaram, no processo de análise das informações, que as pesquisas se direcionavam a duas perspectivas: 1) habilitações para o ensino e 2) políticas educacionais, no contexto tanto da formação inicial como continuada da docência.

Destacam, também, como resultado, que os surdos são um grupo minoritário do ponto de vista linguístico e a educação de surdos se reduz à disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e é isolada das demais disciplinas. Além disso, existe uma frágil reflexão sobre a aprendizagem dessa língua nas práticas pedagógicas para a educação de surdos.

Ainda nessa categoria, Monico, Morgado e Orlando (2018) realizaram um levantamento de estudos de caráter quali-quantitativo. A amostragem se constitui de teses e dissertações levantadas em 2 (duas) bases de dados: 1) Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior e 2) a Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações. Os autores identificaram 5.588 estudos, refinados no período de 2008 a 2015, com destaque para 4 (quatro) estudos, 3 (três) deles com foco temático em educação especial na licenciatura e 1 (um) sobre Libras.

Outra categoria é a educação e matemática. Nela, Silva e Silva (2021) investigaram sobre a formação matemática de estudantes de pedagogia de um curso na modalidade de Educação a Distância. Participaram do estudo 6 (seis) estudantes que cursaram disciplinas sobre metodologias de ensino de matemática. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a duração de uma hora, com o uso de roteiro e caderno de campo. O resultado evidenciou que o estudo dos conceitos de matemática aconteceu de forma geral e em fragmentos, que apresentaram dificuldades quanto ao uso da matemática, desde a educação básica. Além disso, os autores destacam a imagem do professor de matemática como algo que tem uma inteligência destacável

Quadro 2 - Pesquisas sobre formação de professores

(continua)

Nº	Autor	Título	Periódico	Ano	Objetivo da pesquisa	Tipo de pesquisa	Resultados
1.	Silva e Silva	A formação matemática de futuros pedagogos e pedagogas de um curso a distância	Cadernos de Pesquisa	2021	Compreender como ocorreu a formação matemática de futuros pedagogos e pedagogas de um curso na modalidade a distância.	Estudo de caso/Qualitativa	Destacaram que a construção do conhecimento do conteúdo matemático foi superficialmente abordada durante o desenvolvimento das disciplinas Fundamentos e Metodologias de Matemática I e Fundamentos e Metodologias de Matemática II do curso de Pedagogia EaD de uma instituição pública federal.
2.	Ávila, Frison e Simão	Pesquisa-ação na formação em educação física: promoção do trabalho colaborativo	Psicologia Escolar e Educacional	2020	Analisar as potencialidades da pesquisa-ação, ancorada na autorregulação da aprendizagem, na promoção do trabalho colaborativo entre estagiários de Educação Física.	Pesquisa-ação	Perceberam que a experiência colaborativa da pesquisa-ação transformações na prática pedagógica dos estagiários.
3.	Guimarães	Formação de professores de educação infantil e o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID)	Cadernos de Pesquisa	2019	Compreender peculiaridades da formação de professores da educação infantil e discutir especificidades da docência nesse contexto	Ensaio teórico	Destacaram que a metodologia de formação constituída no PIBID concretizou-se a partir de uma prática de interlocução, entre professores regentes e licenciandas coma construção de espaços de constituição de sentidos sobre a prática pedagógica, o que indicou a interlocução com a metodologia formativa das licenciandas.

Quadro 2 - Pesquisas sobre formação de professores

(conclusão)

Nº	Autor	Título	Periódico	Ano	Objetivo da pesquisa	Tipo de pesquisa	Resultados
4.	Oliveira e Kikuchi	O laboratório de matemática como espaço de formação de professores	Cadernos de Pesquisa	2018	Verificamos a concepção inicial dos estudantes sobre tal disciplina e como o laboratório de Matemática os influenciou no processo de amadurecimento crítico em relação à sua atuação como professor.	Estudo exploratório	Notaram que os momentos de produção e reflexão sobre as atividades, além da prática junto aos seus pares, foram cruciais para prepará-los para a sua futura profissão.
6.	Muttão e Lodi	Formação de professores e educação de surdos: revisão sistemática de teses e dissertações	Psicologia Escolar e Educacional	2018	Compreender como a formação de professores para a educação de surdos foi discutida em teses e dissertações no período de 1995 a 2014.	Pesquisa bibliográfica/ Revisão Sistemática da Literatura	Observaram que o avanço tecnológico dos últimos anos possibilitou formas novas de se pensar e propor processos de formação continuada aos professores.
7.	Monico, Morgado e Orlando	Formação inicial de professores na perspectiva inclusiva: levantamento de produções	Psicologia Escolar e Educacional	2018	Sistematizar e analisar o levantamento de produções acadêmicas no período de 2008 a 2015, especificamente no que se refere à formação inicial de professores na perspectiva inclusiva.	Revisão Sistemática da Literatura	Identificaram que as pesquisas sobre formação inicial de professores na perspectiva inclusiva se concentraram nos anos de 2011, 2013 e 2019, em dissertações de pós-graduação da região sul/sudeste do Brasil. Com destaque a temas de Educação Especial e Libras no currículo das licenciaturas.
8.	Magalhães Júnior e Cavaignac	Formação de professores: limites e desafios na educação superior	Cadernos de Pesquisa	2018	Realizar uma reflexão acerca dos resultados de uma pesquisa financiada a partir de edital público, com o propósito de cartografar a formação, as práticas e os saberes dos professores dos cursos de licenciatura de uma universidade pública estadual.	Qualitativa/ Revisão bibliográfica	Observaram, em uma instituição pública estadual, que há uma tendência dos estudantes da formação inicial para a docência de repetirem as práticas dos professores da educação básica e da superior, que considerarem positivas ou negativas, conforme as suas interpretações negativo em tais práticas. Também identificaram a formação dos professores sem ênfase prioritária na formação pedagógica.

Fonte: Elaboração própria.

Oliveira e Kikuchi (2018) desenvolveram um estudo exploratório, qualitativo, com 30 estudantes de licenciatura em matemática. Utilizaram como técnica de construção dos dados uma enquete *online*, com o uso do software *Survey Monkey* e entrevistas semiestruturadas. Como resultado, identificaram que o laboratório de matemática possibilitou aos estudantes refletirem sobre a prática de ensino para ser criativa, inclusive, com o uso de tecnologias educacionais. Isso, deve ser feito sem desconsiderar as condições psicológicas e sociais relacionadas à prática docente no contexto da sala de aula (CRUZ; SILVA, 2022; ABREU; TEIXEIRA, 2022).

Quanto à categoria de prática docente, (Magalhães Júnior; Cavaignac, 2018) investigaram teses, dissertações e estágio pós-doutoral sobre formação de professores a partir de um estudo qualitativo. Desenvolveram sobre essas pesquisas uma reflexão teórica. Nesse sentido, buscou cartografar a formação, saberes e prática de docentes de licenciatura da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Identificaram que, nas pesquisas, nenhum professor apresentou como objeto de estudo a sua prática docente. Além disso, obtiveram como resultado, que a partir dos estudos analisados puderam identificar que o professor assume um foco de bacharelado com ênfase em conteúdos conceituais e procedimentais, em detrimento de uma atuação voltada para a licenciatura e direcionada para os conteúdos da dimensão pedagógica.

Essa ênfase no bacharelado como prioridade à formação específica de atuação técnica do curso, sem algum direcionamento para o ensino na área de formação, pode ser identificada em cursos como o da enfermagem. Existem diversos estudos sobre a docência, inclusive na enfermagem (MENEZES; NOVAES, 2018; BARBOSA; VIANA, 2008; PINHO; NASCIMENTO, 2017; LAZZARI *et al.*, 2019; PARIGI *et al.*, 2015). Eles se ocuparam com a qualificação profissional do(a) enfermeiro(a) para os aspectos didáticos no compartilhar dos conteúdos da enfermagem.

4 ANÁLISE DOS DADOS

No estudo bibliométrico, o *software* VOSviewer apresentou informações a partir de mapas de redes bibliométricas que indicam conexões entre *clusters*, agrupamentos. O mapa de redes bibliométricas elaborados através do *VOSviewer* atendeu a um *designer* de formação de *clusters* em rede. A análise das informações buscou descritores, palavras-chave relacionadas às tendências temáticas de estudos sobre educação no contexto das ciências humanas. As conexões entre essas palavras-chave foram destacadas a partir das ocorrências e semelhanças entre elas.

As informações da pesquisa foram baixadas em artigo com extensão (.ris), da base SciELO Brasil, através do uso do *software VOSviewer*, no qual buscamos coocorrências entre temas de investigação no mínimo uma vez. Com o arquivo que resultou da busca pela palavra educação, conseguimos uma rede bibliométrica de 2253 artigos (ver Figura 1). O arquivo do descritor pesquisa em educação nos apresentou 717 artigos (ver Figura 2) e formação de professores, com 196 artigos (ver Figura 3).

5 RESULTADOS, LIMITAÇÕES E TENDÊNCIAS FUTURAS

Na Figura 1, a enfermagem aparece como principal área temática de estudos sobre a educação. Essa tendência temática pode ser devido à quantidade de estudos sobre a docência em enfermagem, como indica a revisão integrativa da literatura realizada por Menezes e Novaes (2018). Barbosa e Viana (2008) já destacavam, dez anos antes, que na área das ciências da saúde existia uma preocupação com o processo de formação docente, sobretudo, na enfermagem. Nesse sentido, ao buscarmos com o descritor pesquisa em educação, a enfermagem, com área da saúde, aparece com a pesquisa experimental e ensaio clínico com os principais temas articulados com a educação em saúde a partir da mediação de estudos sobre cuidadores.

Pinho e Nascimento (2017) consideram que estudos sobre docência, na enfermagem, vão ao encontro da necessidade social da formação de professores, sobretudo com foco na qualificação profissional. Ainda destaca que os professores(as) enfermeiros(as) reconhecem a lacuna em sua formação para o exercício da docência. Isso, por não terem conteúdos voltados para a didática para ensinar, o que vai ao encontro do que identificou Lazzari *et al.* (2019), o que pode ser facilitado com o uso de tecnologias digitais como recurso para o ensino de enfermagem (PARIGI *et al.*, 2015).

Figura 1 - Rede bibliométrica de temas, na SciELO Brasil, com o descritor educação

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 - Rede bibliométrica de temas, na SciELO Brasil, com o descritor pesquisa em educação

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 2 há uma tendência temática de estudos que articulem educação e saúde. Inclusive com os clusters educação em saúde e enfermagem mediados pelo cluster cuidadores. Nesse campo, podem circular estudos sobre a saúde psicológica de professores, o que é foi investigado por Cruz e Silva (2022) e por Abreu e Teixeira (2022), com destaque para a atuação em sala de aula. Inclusive, na Figura 4, a palavra saúde é evidenciada como atual no cenário educacional de 2020.0.

Figura 3 - Rede bibliométrica de temas, na SciELO Brasil, com o descritor formação de professores

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 3, identificamos uma maior concentração de estudos nos temas sobre a política educacional e a educação infantil. Destacamos que o foco na educação matemática é relevante nesse contexto. As Figuras 1, 2 e 3 reverberam eixos temáticos apresentados pelos artigos da Quadro 2, sobre a formação de professor para ensinar matemática e na área da saúde com a enfermagem.

Na base de dados LENS.Org realizamos a busca por educação com 7 (sete) filtros: 1) no título, abstract ou no texto completo; 2) artigo; 3) publicado entre 2017-2023; 4) publicado no Brasil; 5) periódico de acesso aberto; 6) ter sido citado por outro acadêmico; e 7) no campo de estudo das humanidades. Diante dessa busca, alcançamos 1.094 artigos científicos. Continuamos a revisão com os mesmos filtros, mas com a busca pelo termo: pesquisa em educação, com o operador booleano *and* (e) e conseguimos identificar 5.551 artigos. Ainda nessa base de dados e com os mesmos filtros buscamos por formação de professores, com o mesmo operador. Encontramos 376 artigos.

Figura 4 - Tendências de estudos sobre formação de professores na base LENS.Org

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 4, podemos identificar que a aprendizagem, ensino e conhecimento são palavras que indicam estudos a partir de 2018.5. Contudo, as pesquisas em educação apresentam uma inclinação temática direcionada para a tecnologia, a saúde e o foco no estudante, a partir de 2020.0. Destacamos que a preocupação com estudos sobre pandemia da COVID 19, que no contexto da educação podem sugerir pesquisas sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), como também sobre a Educação a Distância (EAD), recebe uma ênfase na rede bibliométrica, como uma temática atual. Entretanto, reconhecemos quanto à pandemia, que apesar de suas repercussões a longo prazo sobre os processos educacionais, direcionamos para a ênfase em estudos desenvolvidos desde antes da pandemia.

Ainda na Figura 4, identificamos o destaque para a formação de professores, estão as palavras-chave *training* e *PIBID*, 2018.5 a 2019.0. O PIBID, enquanto programa que busca estimular atrair pessoas para a docência, aparece relacionado ao emaranhado de clusters sobre *learning*, *teaching* e *knowledge*. Isso, antes do contexto da pandemia de COVID-19, a qual trouxe mais ênfase sobre a necessidade de realização das aulas com o uso de tecnologia e ênfase na saúde e destaque para estudantes e desafios educacionais, de 2019.5 a 2020.5.

Figura 5 - Principais áreas de estudo sobre formação docente LENS.Org.

Fonte: Elaboração própria.

Ainda na Figura 4, a tendência temática dos estudos sobre a formação docente no Brasil se direciona de 2018.5 a 2020.5 para 4 (quatro) focos: 1) tecnologia; 2) saúde; 3) cultura e 4) política. O destaque é para a tecnologia, que reverbera durante todo esse período. Essas informações sugerem que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), sobretudo no contexto da pandemia, contribuiu para esse resultado. Na Figura 5, a ênfase temática é sobre a formação em matemática, indicando uma preocupação com o conhecimento analítico em diálogo com as novas tecnologias e também mostra a preocupação com a aprendizagem dos estudantes após a pandemia, e, dessa forma, a preocupação com a formação do professor de matemática. Inclusive, Silva e Silva (2021) destacaram que até mesmo na formação de pedagogos o conteúdo de matemática foi abordado de forma superficial.

Esses resultados das Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 convergem com os estudos da revisão sistemática da literatura (ver Quadro 2). Destacamos que o caráter metodológico dos estudos sugere uma concentração em estudos exploratórios e em revisão sistemática da literatura, com quatro estudos em 2018. Isso, com a predominância de estudos qualitativos (MAGALHÃES JÚNIOR; CAVIGNAC, 2018; SILVA; SILVA, 2021) ou de métodos mistos (qualitativo-quantitativo).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi investigar as tendências temáticas de pesquisas sobre a formação de professores no Brasil. Identificamos como tendências identificadas das pesquisas

em educação 2 (duas) principais: 1) a formação de professores articulada com os subtemas: política educacional e educação matemática; e 2) a educação em saúde, com destaque para as ciências da saúde na enfermagem, na base da SciELO Brasil. Isso nos possibilitou como resultado verificar que as preocupações com a legislação educacional, a formação do professor de matemática e do professor de enfermagem emergiram como principais tendências temáticas nesse estudo.

A pesquisa teve como limitação ter sido desenvolvida com duas bases de dados, embora elas sejam consistentes para a apresentação de resultados atuais no contexto brasileiro. Além de ter focado nas ciências humanas, utilizamos pesquisas publicadas no Brasil e no idioma português. A ampliação desses critérios possibilitaria mais informações sobre as tendências de pesquisa sobre formação de professores em um cenário que envolvesse outros países e áreas. Diante disso, sugerimos estudos bibliométricos que busquem pesquisas sobre a formação docente a partir de outras bases de dados, como a *Web of Science*, *Scopus* e *ScienceDirect*, que apresentam pesquisas com confiabilidade internacional.

REFERÊNCIAS

- ABREU, R. M.; TEIXEIRA, S. Reflexões sobre o mal-estar docente a partir da articulação entre a formação contínua e a brinquedoteca universitária. **Scientia: Revista Científica Multidisciplinar**, Salvador, v. 7, n. 1, p. 175–190, 2022. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/scientia/article/view/13062>. Acesso em: 19 jun. 2025.
- BAKHTIN, M. M. Metodologia das ciências humanas. In: BAKHTIN, M. **Estética da Criação Verbal**. 6. ed. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 393-410.
- BARBOSA, E. C. V.; VIANA, L de O. Um olhar sobre a formação do enfermeiro docente no Brasil. **Revista Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 339-344, jul./set. 2008. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/pdf/reuerj/v16n3/v16n3a07.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2023.
- BERNARDES JÚNIOR, R. *et al.* Metodologias ativas no ensino: um estudo bibliométrico. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, v. 9, n. 6, jun. 2023, p. 2386-2401. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10410/4251>. Acesso em: 7 out. 2023.
- BOAS, E. P. V.; Nascimento F. A evolução das publicações sobre educação empreendedora: uma análise a partir da bibliometria. **Revista da Micro e Pequena Empresa (RMPE)**, v. 14, n. 2, p. 23-43, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/article/view/1303>. Acesso em: 23 abr. 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Notas Estatísticas 2021**. Brasília: MEC, 2022. Assunto: Censo da Educação Básica.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Notas Estatísticas**. Brasília, DF: Ministério da Educação, jan. 2019. Assunto: Censo Escolar da Educação Básica 2021.

COSTA, M. E. O.; OLIVEIRA, D. A. Ciência da informação e bibliometria: mapeamento da produção científica em periódicos brasileiros na temática educação a distância. **Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, Rio Grande, v. 34, n. 1, p. 19-44, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/11133>. Acesso em: 23 abr. 2023.

CRUZ, L. B. dos S.; SILVA, M. G. A. A. Os impactos do mal-estar docente na prática e na formação de professores. **Scientia: Revista Científica Multidisciplinar**, Salvador, v. 7, n. 2, p. 97-119, 2022. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/scientia/article/view/13067>. Acesso em: 19 jun. 2025.

ECK, N. J. van; WALTMAN, L. **VOSviewer Manual**. Leiden: Univesiteit Leiden; CWTS, 2021.

GALDINO, R.; GARCIA, L. G.; AMARAL, R. M. do. Contribuições da bibliometria ao tratamento de dados institucionais não sistematizado de produção científica: o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, Marília, v. 16, publicação contínua, p. 1-21, 2022. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/12736>. Acesso em: 11 out. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

GIROUX, H. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GUIMARÃES, D. O. Formação de professores de educação infantil e o PIBID. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 49, n. 174, p. 76-99, out./dez. 2019. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/5997>. Acesso em: 6 out. 2023.

JOB, I. Bibliometria aplicada aos estudos do campo da Educação Física: confiabilidade, qualidade e relevância nas publicações. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 30, n. 54, p. 18-34, jul. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2018v30n54p18>. Acesso em: 22 abr. 2023.

LAZZARI, D. D. *et al.* Professores ainda que enfermeiros: processo identitário de docentes de enfermagem. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 21, n. 1, p. 1-7, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/57092>. Acesso em: 11 abr. 2025.

MACIEL, D. A.; RAPOSO, M. B. T. Metodologia e construção do conhecimento: contribuições para o estudo da inclusão. *In: MACIEL, D. A.; BARBATO, S.*

Desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. 2. ed. rev. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2015. p. 77-105.

MAGALHÃES JÚNIOR, A. G.; CAVAINAC, M. D. Formação de professores: limites e desafios na educação superior. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 48, n. e06970, p. 902-920, jul./set. 2018. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/5405>. Acesso em: 6 out. 2023.

MENESES, K. R.; NOVAES, M. R. C. G. Formação pedagógica de professores de graduação em enfermagem: revisão integrativa da literatura. **Comunicação em Ciências da Saúde**, Brasília, v. 29, n. 4, p. 243-254, 2018. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/periodicos/ccs_artigos/formacao_pedagogica_professores_graduacao.pdf. Acesso em: 19 dez. 2023.

MONICO, P. A.; MORGADO, L. A. S.; ORLANDO, R. M. Formação inicial de professores na perspectiva inclusiva: levantamento de produções. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, n. 22, número especial, p. 41-48, 2018. Disponível em: <https://www.SciELO.br/j/pee/a/3TmT9Hj5qVdV6y8Vvv89rcb/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2023.

MUTTÃO, M. D. R.; LODI, A. C. B. Formação de professores e educação de surdos: revisão sistemática de teses e dissertações. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, número especial, p. 49-56, 2018. Disponível em: <https://www.SciELO.br/j/pee/a/YTSHs8G4rBGhssBgDqCPkTc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 nov. 2023.

OLIVEIRA, Z. V.; KIKUCHI, L. M. O laboratório de matemática como espaço de formação de professores. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 48, n. 169, p. 802- 829, jul./set. 2018. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/5239>. Acesso em: 7 out. 2023.

PARIGI, D. M. G. *et al.* Construção da identidade docente na formação e professores de enfermagem: reflexão mediada por tecnologias digitais. **Revista da Escola de Enfermagem**, v. 49, n. 2, p. 144-149, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/ywgKW6nyRsQjGVDsQqnCSpz>. Acesso em: 11 abr. 2025.

PINHO, M. J. S.; NASCIMENTO, A. T. P. Identidade profissional de enfermeiros/as: perspectivas de formação docente. **Revista Profissão Docente, Uberaba**, v. 17, n. 37, p. 78-87, ago./dez. 2017. Disponível em: <https://revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/1119>. Acesso em: 11 abr. 2025.

QUEVEDO-SILVA, F. *et al.* Estudos bibliométricos: orientações sobre sua aplicação. **Revista Brasileira de Marketing**, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 246-262, abr./jun. 2016. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12129/5774>. Acesso em: 10 out. 2023.

RIBEIRO, R. M. da C. Condições de legitimação, credibilidade científica e a pesquisa documental no campo da educação. In: ARAÚJO, R. D. de; ARAÚJO, F. A. M. **Processos metodológicos na pesquisa em educação: dispositivos de produção e análise de dados em movimento**. 1. ed. Parnaíba: Acadêmica Editorial, 2020. p. 377- 390.

SANTIAGO, A. S. M. *et al.* Ensino remoto na educação básica brasileira: uma revisão bibliométrica. **Revista Foco: interdisciplinary studies**, Curitiba, v. 16, n. 5, p. 1-12, maio 2023. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/1823>. Acesso em: 7 out. 2023.

SILVA, S. M. da; SILVA, G. H. G. da. A Formação matemática de futuros pedagogos e pedagogas de um curso a distância. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 51, n. 169, p. 1-20, maio 2021. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/6970>. Acesso em: 6 out. 2023.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	TENDÊNCIAS TEMÁTICAS DE PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
RECEBIDO	13/05/2025
AVALIADO	30/05/2025
ACEITO	03/07/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Patrício Câmara Araújo
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Instituto Federal do Maranhão - IFMA
CIDADE	São Luís
ESTADO	Maranhão
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutor em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde (PGPDS/UnB). Mestrado em Cultura e Sociedade (PGCULT/UFMA). Licenciado em Filosofia (UFMA). Professor de Filosofia/Methodologia da Investigação Científica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Autor.

Endereço de Correspondência dos autores	Av. 4 Q 26 C-5C Chácara Itapiracó - São Luís (MA) CEP: 65054-876.
---	--